

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Оганесян Д.К.

магистрант

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»,

Уракова Ф.К.

Научный руководитель: д.п.н., профессор, ФГБОУ ВО

«Адыгейский государственный университет»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292301>

XXI век постоянно добавляет в жизнь людей новый поток информации и новые слова. Хорошо развитая и богатая речь, помогает передавать опыт и знания предыдущего поколения, она же служит идеальным средством для полноценного развития личности. В связи с этим проблема развития словаря младших школьников в современной педагогике становится особенно актуальной. Смена приоритетных задач в образовательном процессе современной школы требует новых подходов в решении возникающих проблем образовательного процесса. В современном мире самой большой ценностью считается свободная, развитая и образованная личность, которая способна взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми в процессе общения и совместной деятельности. Все это требует умения выражать свои мысли, свое мнение на основе, используя возможности вербальных и невербальных средств коммуникации [1].

Вопрос развития словаря у детей постоянно рассматривался в теории и практике преподавания русского языка. Он считается одним из важнейших вопросов обучения. Необходимо отметить, что изучение проблемы развития словаря школьников имеет длительную историю. Так еще в XIX веке Ф.И. Буслаев и И.И. Срезневский разработали систему упражнений для развития словаря, развития устной и письменной речи. Большое внимание методам и приемам развития словаря, в том числе и различным видам речи, уделял К.Д. Ушинский. Он создал систему упражнений для развития устной и письменной речи, подчеркивал необходимость постоянной работы над развитием словаря ребенка. Эту систему используют до сегодняшнего дня педагоги – практики. Последователь К.Д. Ушинского, Н.Ф. Бунаков, работал над тем, чтобы обучение родному языку было осознанным. Для этого необходимо владение большим количеством слов, значение которых должно быть понятно говорящему.

В советский период можно отметить работы С.П. Редозубова. Он разработал структуру уроков развития словаря и речи в начальной школе. Н.С. Рождественский занимался проблемой развития речи и обогащения словаря младших школьников на основе учета психологических особенностей детей. Многие аспекты развития речи раскрыты в работах М.Р. Львова. Работы В.П. Канакиной, Т.Г. Рамзаевой, Р.Г. Матюшовой, Л.П. Федоренко продолжили традиции развития словарного запаса ребенка, развитие речи, заложенные К.Д. Ушинским. Их публикации используются в современной школе.

Но необходимо отметить, что методистами советской школы по-разному решался вопрос использования продуктивных путей развития словаря учащихся. Все

достижения в решении проблемы развития словаря и речи нашли отражение в работах М.Р.-Львова, Т.Г. Рамзаевой, Н.Н. Светловской. В современной школе их идеи и подходы успешно используются с инновационным дополнением в учебно-методических комплексах по русскому языку «Школа России» (В.Г. Горецкий, В.П. Канакина), «Перспектива» (Л.Ф. Климанова, С.Г. Малеева), «Школа 2100» (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина) и др. В то же время пока недостаточно исследована языковая способность ребенка в освоении словарного запаса и методах его развития. Младший школьник выстраивает новые отношения, осваивает новый вид деятельности – все это требует от него активной коммуникативной позиции, в основе которой лежит богатство словарного запаса.

Анализ программ и учебников по русскому языку для начальной школы используемых систем обучения в современном образовании показал, что работа по развитию словарного запаса полностью определяется программными требованиями и реализуется учителем в рамках изучения всех учебных тем. Регламентирована лишь работа со словарными словами (количество, перечень). Все это привело к возникновению противоречия между необходимостью развития словаря младших школьников и недостаточной разработанностью методов обеспечения этого процесса на уроках русского языка.

Потребность в игре - одна из базовых потребностей человека вообще и ребенка, в частности. Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действия активизирует познавательные процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, т. о. усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в образовательный процесс.

Языковая игра – это игра только для ребенка, а для взрослого – это способ обучения. Цель языковых игр – облегчение перехода к учебным задачам, сделать его постепенным, отработка языковых явлений, закрепления речевых навыков и расширение словарного запаса [2].

В современной лингвистике существует множество толкований понятия термина «языковая игра». Наиболее фундаментальным исследованием, посвященным языковой игре, является книга В.З. Санникова «Русский язык в зеркале языковой игры». В ней автор рассматривает языковую игру как вид лингвистического эксперимента. Он отмечает, что «языковая игра, как и комическое в целом, — это отступление от нормы, нечто необычное». В.З. Санников так же обращает внимание на то, что это отступление от нормы должно чётко осознаваться и намеренно допускаться говорящим (пишущим), а слушающий (читающий), в свою очередь, должен понимать, что это «нарочно». Чтобы не оценить данное выражение как ошибку, он тем самым принимает эту игру и пытается вскрыть глубинное намерение автора.

В свете металингвистики языковая игра определяется, как и всякая игра, она осуществляется по правилам, к которым относится:

- 1) наличие участников игры - производителя и получателя речи,

- 2) наличие игрового материала - языковых средств, используемых производителем и воспринимаемых получателем речи,
- 3) наличие условий игры,
- 4) знакомство участников с условиями игры,
- 5) поведение участников, соответствующее условиям и правилам игры.

Как лексико-стилистический прием, языковая игра – это некоторая языковая неправильность (или необычность), и, что очень важно, неправильность, осознаваемая автором и намеренно допускаемая. При этом читатель должен понимать, что это «нарочно так сказано», иначе он оценит соответствующее выражение как неправильность или неточность. Функциями языковой игры являются и случаи дружеского подтрунивания, любовного подшучивания, стремление развлечь себя и собеседника, а также стремление к самоутверждению. Можно выделить ещё одну чрезвычайно важную функцию языковой игры – языкотворческую.

Включая в образовательный процесс языковую игру или элементы языковой игры, педагог должен учитывать возрастные особенности воспитанников. Игра должна быть доступна для детей данного возраста. При умелом использовании языковых игр на занятиях с детьми данного возраста возможно формирование данных процессов.

Список литературы:

1. Особенности обогащения словарного запаса младших школьников в условиях новых образовательных стандартов [Электронный ресурс] . — Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_37146774_64250161.pdf.
2. Феномен языковой игры как объект лингвистического исследования [Электронный ресурс] . – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-yazykovoy-igry-kak-obektlingvisticheskogo-issledovaniya>